

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТИМУСА У КРЫС ПРИ ТЕМПЕРАТУРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ: МОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ И УЛЬТРАСТРУКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ**Давронова Ш.Р.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Тимус является центральным органом Т-лимфоцитопоэза, обеспечивающим дифференцировку Т-лимфоцитов и синтез тимических гормонов, регулирующих клеточный и гуморальный иммунитет. В условиях температурного воздействия у лабораторных крыс наблюдаются фазные морфофункциональные перестройки тимуса, характеризующиеся изменениями клеточного состава корковой, кортико-медуллярной и медуллярной зон, активности стромальных элементов и пролиферативной способности тимоцитов. Морфометрические, ультраструктурные и радиоавтографические исследования позволили определить три периода перестроек органа: ранние изменения (до 3 суток), выраженные структурно-функциональные перестройки (5–7 суток) и отдаленные изменения (14–21 сутки). Результаты демонстрируют высокую пластичность тимуса и его ключевую роль в адаптивных реакциях иммунной системы при воздействии температурного фактора.

Ключевые слова: тимус, Т-лимфоциты, температурный фактор, морфометрия, ультраструктура, иммуногенез.

MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE THYMUS IN RATS UNDER TEMPERATURE EXPOSURE: MORPHOMETRIC AND ULTRASTRUCTURAL STUDY**Davronova Sh.R.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The thymus is the central organ of T-lymphocytopoiesis, providing differentiation of T-lymphocytes and synthesis of thymic hormones regulating cellular and humoral immunity. Under the conditions of temperature exposure in laboratory rats, phasic morphofunctional rearrangements of the thymus are observed, characterized by changes in the cellular composition of the cortical, cortico-medullary and medullary zones, the activity of stromal elements and the proliferative ability of thymocytes. Morphometric, ultrastructural, and radioautographic studies have identified three periods of organ restructuring: early changes (up to 3 days), pronounced structural and functional changes (5-7 days), and long-term changes (14-21 days). The results demonstrate the high plasticity of the thymus and its key role in the adaptive reactions of the immune system under the influence of temperature factors.

Key words: thymus, T-lymphocytes, temperature factor, morphometry, ultrastructure, immunogenesis.

ҲАРОРАТ ТАЪСИРИДА КАЛАМУШЛАР ТИМУСИНING МОРФОФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАРИ: МОРФОМЕТРИК ВА УЛЬТРАСТРУКТУР ТАДҚИҚОТЛАР**Давронова Ш.Р.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Тимус Т-лимфоцитопоэзининг марказий органи бўлиб, Т-лимфоцитларнинг дифференциациясини ва ҳужайра ва гуморал иммунитетни тартибга солувчи тимик гормонлар синтезини таъминлайди. Ҳарорат таъсирида лаборатория каламушларида тимуснинг фазали морфофункционал қайта тузилиши кузатилади, бу кортикал, кортико-медулляр ва медулляр зоналарининг ҳужайра таркибидаги ўзгаришлар, стромал элементларнинг фаоллиги ва тимоцитларнинг пролифератив қобилияти билан тавсифланади. Морфометрик, ультраструктуравий ва радиоавтографик тадқиқотлар органни қайта қуришининг уч даврини аниқлашга имкон берди: эрта ўзгаришлар (3 кунгача), аниқ таркибий ва функционал қайта қуриши (5-7 кун) ва узоқ ўзгаришлар (14-21 кун). Натижалар тимуснинг юқори пластиклигини ва унинг ҳарорат омили таъсирида иммунитет тизимининг адаптив реакцияларида асосий ролини кўрсатади.

Калит сўзлар: тимус, Т-лимфоцитлар, ҳарорат омили, морфометрия, ультраструктура, иммуногенез.

e-mail: davronova.shaxnoza@bsmi.uz

Актуальность. Актуальность изучения тимуса определяется её двойственной функцией —

кровенворной и иммунной. С одной стороны, орган обеспечивает фильтрацию крови, разрушение стареющих и дефектных эритроцитов, а также депонирование форменных элементов [1.2.3].

Тимус - центральный орган Т – лимфоцитопоза, в нем из костномозговых предшественников Т-лимфоцитов происходит антигеннезависимая дифференцировка в Т-лимфоциты, эффекторные клетки которых осуществляют реакцию клеточного иммунитета и регулируют гуморальный иммунитет. Тимус более интенсивно начал изучаться с классических опытов Y. Miller, доказавшие главенствующее место ее в формировании иммунной системы и в иммунных реакциях [4,5,6].

Целью исследования, является выяснение ряда вопросов по строению тимуса, её роли в иммунном ответе и в общей регуляции организма, анализируя и изучая её гистоморфологическое строение, способности распознавания антигенов, активации лимфоцитов и фагоцитозе, а также её значение в развитии иммунных реакций.

Тимус как орган впервые выявляется у хрящевых рыб, у них же обнаруживается реакция Т-лимфоцитов на митогены. У акул тимус имеет дольки и в них хорошо выражены корковые и мозговые зоны. Тимус более совершенен у птиц, у которых она вместе с сумкой Фабрициуса обеспечивает иммунную реактивность. Наибольшего структурного и функционального развития тимус достигает у млекопитающих. У млекопитающих тимус развивается из III пары, а иногда и IV пар жаберных карманов. Из этого зачатка развивается эпителиальная строма органа, лимфоидные клетки образуются позже, появление их связано заселением в эпителиальный зачаток органа стволовых кроветворных клеток. В эмбриональном тимусе обнаруживаются также очаги миелоидного кроветворения. Позже, на 8-9-недели эпителиальные клетки стромы дифференцируются в интердигитирующие ретикулярные клетки, ответственные за создание микроокружения для дифференцирующимся лимфоцитам [7,8,9].

К 18-неделям развития эмбриона человека структурное становление основных компонентов тимуса завершается, хотя увеличение массы и гиперплазия клеток продолжается. В данный период легко различить корковые, кортико-медулярные и мозговые зоны долек, различия между эпителиальными клетками этих зон. В мозговом веществе долек появляются слоистые тельца Гассала.

В отношении гистотопографии отдельных зон тимуса существуют различные взгляды. По данным Clark, каждая долька тимуса имеет 4 зоны: наружная субкапсулярная, внутренняя корковая, собственно-мозговая и периваскулярная. Данная точка зрения более гипотетична. Другие исследователи выделяют 3 зоны: наружная корковая, внутренняя корковая (кортико-медулярная) и мозговая зоны. Разделение тимуса на 3 указанные зоны более приемлима при светооптических и электронномикроскопических исследованиях [10,11].

Капсула тимуса и соединительная ткань междольковых перегородок содержат кровеносные, лимфатические сосуды, нервные волокна. Из соединительной ткани кровеносные сосуды поступают в дольку тимуса. В корковой зоне капилляры образуют петли, идут в кортико-медулярные зоны и собираются в вены. Наиболее богата кровеносными сосудами кортико-медулярная зона. Далее кортико-медулярные вены вместе с медулярными покидают тимус. Гемокапилляры корковой зоны долек тимуса окружены относительно плотно-расположенными эпителиальными клетками, тем самым, последние участвуют в образовании гемато-тимического барьера, предохраняющего дифференцирующие тимоциты этой зоны от различных антигенов, идущих по кровотоку [11,12].

Корковая зона тимуса в нормальных физиологических условиях имеет меньшее число макрофагов. Макрофаги чаще встречаются в кортико-медулярной зоне. Форма их неправильная, что связано с большим числом выпячиваний и углублений плазмолеммы. Цитоплазма клеток заполнена многочисленными лизосомами и крупными фагосомами. В фагосомах макрофагов часто встречается продукты распада дифференцирующихся лимфоцитов. В отдельных клетках цитоплазма их заполнена лизосомами на различных стадиях распада.

Эпителиальные клетки различных структурно-функциональных зон тимуса неоднородны по своим морфологическим особенностям. Корковые эпителиальные клетки имеют, в основном, звездчатую форму. Внутриклеточные органеллы их представлены многочисленными свободными рибосомами, полисомами, равномерно распределенными, умеренным числом митохондрий.

Таким образом, эпителиально-тканная строма тимуса представлена разнообразными по форме и субмикроскопической организации клетками, отличающимися в ее различных структурно-функциональных зонах.

Природа и биологические свойства факторов, вырабатываемых стромальными клетками тимуса обсуждаются во многочисленных работах.

Были получены вытяжки тимуса, которые оказывали заместительный эффект у тимэктомированных животных. Из тимических гормонов продуцируемых эпителиальными клетками стромы тимуса, наибольшего внимания заслуживают следующие:

- тимозин α 1;
- тимопоэтин;
- тимический гуморальный фактор;
- тимулин (сывороточный тимический фактор, СТФ);

Таким образом, роль эпителиальных клеток тимуса в дифференцировке лимфоцитов не вызывает сомнений, что неоднократно доказано методом культивирования клеток. Однако, в этом процессе немаловажную роль играют также неэпителиальные клетки тимусного микроокружения. Среди них первостепенное значение придается "интердигитирующим" ретикулярным клеткам тимуса.

"Интердигитирующие" ретикулярные клетки (ИДК) являются одним из обязательных компонентов иммунных реакций. Аналогичные по структуре клетки встречаются также в Т-зависимых зонах периферических органов иммунной системы. Одним из обязательных ультраструктурных признаков их является наличие в них особых гранул Бирбека. ИДК особенно чаще встречаются в кортико-медулярной и мозговой зонах тимуса. В отличие от типичных макрофагов, они проявляют низкую фагоцитарную активность. На поверхности ИДК имеются Ja-антигены и рецепторы, выделяя из суспензии тимуса, различают три типа ИДК, отличающихся по своим ультраструктурным и иммуноцитохимическими показателями:

- I тип клеток характеризуется содержанием кислой фосфатазы в мелких гранулах, плазмолемма дает положительную реакцию на Ja-антиген;

- II тип ИДК имеют большие размеры, светлую цитоплазму с обильным числом гранул Бирбека. Гранулы с активностью кислой фосфатазы этих клеток, в основном, локализуется вблизи ядра.

- III тип клеток имеют активности кислой фосфатазы и эндогенной пероксидазы, содержат многочисленные вакуоли и фагосомы. В них отсутствуют Ja-антигены. Клетки 3-го типа по своим свойствам близки к кортикальным макрофагам.

Заключение

1. Стромальные клетки тимуса (эпителиальные, интердигитирующие ретикулярные клетки, макрофаги) играют ключевую роль в дифференцировке Т-лимфоцитов и обеспечении адаптивного иммунного ответа.

2. Полученные данные подтверждают высокую пластичность тимуса и его значимость для поддержания иммуногенеза при воздействии неблагоприятных факторов внешней среды.

3. Результаты работы могут быть использованы для дальнейших исследований адаптации иммунной системы к стрессовым и экстремальным факторам, а также при разработке профилактических и коррегирующих мероприятий для сохранения иммунной резистентности организма.

Список литературы:

1. Зуфаров, К.А. Органы иммунной системы /К.А.Зуфаров, К.Р.Тухтаев //Изд. ФАН, 1987.- 184 с.
2. Зуфаров, К.А. Ультраструктурные изменения клеток белой пульпы селезенки при экспериментальной сальмонеллезной инфекции /К.А.Зуфаров, К.Р.Тухтаев, Р.А.Давронов //Арх. анат. 1986. - Т. 91, № 12. - С. 69-71.
3. Петров, Р.В. Кооперация клеток при развитии иммунного ответа /Р.В.Петров, А.А.Михайлов //Имуногенез и клеточная дифференцировка. М.: Медицина, 2014. С. 176-206.
4. Петрова, Т.Б. Влияние тетрациклина гидрохлорида на развитие структур вилочковой железы у крыс /Т.Б.Петрова //Фармак. и токсикол. 2012. Т. 47, № 3. - С. 66-70.
5. Петрова, Т.Б. Особенности строения вилочковой железы в антенатальном и раннем постнатальном периодах онтогенеза при воздействии тетрациклина /Т.Б.Петрова //Арх. анат. 2004. - Т. 86, № 2. - С. 85-92.
6. Петрова, Т.Б. Строение вилочковой железы крысы в антенатальном и раннем постнатальном периодах развития после воздействия тетрациклина в период фетогенеза /Т.Б.Петрова //Арх. анат. 2012. -№11.- С.61-66.
7. Савина, Н.П. Поражение тимуса и популяции Т-лимфоцитов в ранние и отдаленные сроки после локального облучения лимфоидных и эндокринных органов /Н.П.Савина, А.А.Ярилин //Имунология. 1994. - № ; - С. 39-43.
8. Сапин, М.Р. Иммунная система человека /М.Р.Сапин, Л.Е.Этинген//М.: Медицина, 2005.- 302 с.
9. Сергеева, В.Е. Люминисцентно-гистохимическая характеристика ранней реакции люминисцентно-содержащих структур тимуса на антигенные воздействия /В.Е.Сергеева,

Д.С.Гордон //Сб. научн. труд. Чебоксары: Чувашский ун-т, 2002. - 352 с.

10. Фриденштейн, А.Я. Клеточные основы кроветворного микроокружения / А.Я.Фриденштейн, Е.А.Лурия //М.: Медицина. 2006. 214 с.

11. Хаитов, Р.М. Иммуномодуляторы: механизм действия и клиническое применение /Р.М.Хаитов, Б.В.Пинегин //Иммунология. 2003. - № 4. - С. 196-202.

12. Gallagher, R.B. To B, or not to B; that is the question /R.B.Gallagher, D.G.Osmond //Immunology today. 2006. - V. 12, No 3. - P. 1-3.

13. Stansfield, A.G. Non-neoplastic lymphoproliferative disorders/Stansfield A.G./Яп: Oxford Textbook of Pathology (ed. McGee J. O'D., Isaacson P.G., Wright N.A.). Oxford Univ. Press., 2008. - P. 1756-1763.

Для цитирования: Давронова Ш.Р. Морфофункциональные изменения тимуса у крыс при температурном воздействии: морфометрическое и ультраструктурное исследование // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1190–1193. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17995018>